

PKM Pencegahan *Stunting* melalui Konsumsi Tablet Penambah Darah dalam Prespektif Maqosid Syariah

Wahyudi Hidayah¹, Tri Hariyati², Halen Dwistia³

^{1,2,3}Sekolah Tinggi Agama Islam Ibnu Rusyd Kotabumi Indonesia

Email: wh56329@gmail.com, halendwistia23@gmail.com, trihariyati94@gmail.com

Abstrak

Di desa Gapura Kotabumi relatif masih banyak ditemukan *stunting*. *Stunting* menjadi penting untuk ditangani karena menyangkut kualitas sumber daya manusia. *Stunting* selain bereziko pada hambatan pertumbuhan fisik dan kerentanan terhadap penyakit, juga menyebabkan hambatan perkembangan kognitif yang akan berpengaruh pada tingkat kecerdasan dan produktivitas anak di masa depan. Faktor penyebabnya adalah kurangnya asupan gizi, penyakit infeksi, kurangnya pengetahuan ibu tentang *stunting*, pola asuh yang salah, sanitasi dan hygiene yang buruk dan rendahnya pelayanan kesehatan. Selain itu masyarakat belum menyadari anak *stunting* sebagai suatu masalah, karena anak *stunting* ditengah-tengah masyarakat terlihat sebagai anak dengan aktivitas yang normal. Dengan melihat permasalahan mitra ini, maka program Kemitraan Masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan informasi kepada masyarakat agar dapat mencegah dan mengatasi masalah *stunting*. Hasil yang dicapai pada kegiatan Program Kemitraan Masyarakat ini, yaitu, peserta memiliki pengetahuan tentang: (a) pengertian *stunting* dan ciri-cirinya; (b) penyebab terjadinya *stunting*; (c) dampak *stunting*; (d) cara mencegah dan mengatasi *stunting*; dan (e) cara meningkatkan kualitas pelayanan gizi pada anak.

Kata Kunci: Pencegahan, *Stunting*, Pendidikan Keluarga

Abstract

In the village gapura Kotabumi there are still relatively many stunting. Stunting becomes importen to be handled because it involves the quality of human ressources. Stunting in addition to the resk of physical growth retardation and susceptibility to disease, also causes cognitive developmental barriers that will affect the level of intelligence and productivity of children in the future. The causes are lack of food intake, presence of infectious diseases, mother's lack of knowledge about stunting, wrong parenting, poor sanitation and low health services. In addition, the community has not realized stunting children as a problem, because stunting children in the community are seen as children with normal activities. By looking at the problem of these partners, this community partnership program aims to provide knowledge an information to the community in order to prevent and overcome stunting problems. The results achieved in this community partnership program, namely, participants have knowledge about: (a) the meaning and characteristics of stunting; (b) the factors that cause stunting; (c) the infact of stunting; (d) how to prevent and overcome stunting; and (e) how to improve the quality of nutrition services for children.

Keywords: Prevention, *Stunting*, Family Education

Article Info

Received date: 10 February 2025

Revised date: 22 February 2025

Accepted date: 07 March 2025

PENDAHULUAN

Sudah tidak asing lagi di telinga kita mengenai *stunting* yang sering sekali kondisi ditandai dengan kurangnya tinggi badan anak apabila dibandingkan anak-anak seusianya bahkan *stunting* merupakan bentuk gagalnya pertumbuhan pada balita ditandai dengan tubuh pendek yang merupakan dampak akumulasi dari ketidakcukupan zat gizi yang berlangsung mulai kehamilan hingga usia dua tahun. Periode 1000 hari pertama kehidupan (1000 HPK) yang dikenal sebagai periode emas adalah periode yang menentukan kualitas kehidupan (Kuwa, Mane, Ferni, Watu, & Wega, 2021). Menurut Kementerian Kesehatan RI (2018), *stunting* merupakan kondisi dimana panjang atau tinggi badan balita yang kurang jika dibandingkan dengan umur (Nursyamsiyah, Sobrie, & Sakti, 2021). Keterlambatan pertumbuhan yang terjadi akibat kurangnya perhatian khusus pada 1000 HPK dapat mengakibatkan menurunnya sistem imun serta meningkatkan angka kematian bayi dan anak (Wahyurin, Aqmarina, Rahmah, Hasanah, & Silaen, 2019). *Stunting* lebih cenderung terjadi pada kondisi miskin dan tidak sehat, serta berhubungan dengan buruknya prestasi sekolah, rendahnya tingkat pendidikan dan rendahnya pendapatan dimasa dewasa. *Stunting* dapat meningkatkan resiko anak terkena penyakit, baik penyakit menular maupun tidak (Dewi, Rahanta, & Auliyah, 2020)

Masalah gizi yang terjadi pada anak, salah satu penyebabnya adalah konsumsi yang tidak sesuai dengan kebutuhannya (Murti, Budiani, & Darmapatni, 2020). Peran orang tua khususnya ibu sangat penting untuk pencapaian gizi bagi anak karena anak membutuhkan perhatian dan dukungan orang tua untuk menghadapi pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat (Ibrahim, Alam, Adha, Jayadi, & Fadlan, 2021). Untuk menjaga status gizi anak tetap baik, orang tua perlu memiliki pengetahuan tentang gizi yang cukup untuk dapat memilih menu seimbang dan asupan yang adekuat. Jika pengetahuan dan sikap mengenai gizi tidak memadai, akan sulit bagi ibu untuk memilih makanan bergizi bagi anak dan keluarganya (Olsa, Sulastri, & Anas, 2017)

Berdasarkan sumber Lampost Prevalensi stunting di wilayah Kabupaten Lampung Utara pada 2022 mencapai 24,7 persen. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Lampung, Maya Natalia Manan, Senin, 30 Januari 2023, mengatakan berdasarkan hasil studi status gizi Indonesia (SSGI) terakhir, prevalensi stunting di Lampung Utara meningkat 4,5 persen. Dia mengatakan pada 2021 sebesar 20,2 persen menjadi 24,7 pada 2022. Namun demikian pihaknya berkomitmen untuk dapat menekan angka tersebut, bahkan prevelensinya hanya 18 persen. Kondisi tubuh manusia erat kaitannya dengan kebersihan makanan dan mengkonsumsi tablet penambah darah. Manusia akan dapat menderita berbagai macam penyakit apabila mengkonsumsi makanan yang tidak terjaga kebersihan dan kesehatannya, baik penyakit dengan skala ringan dan tidak membahayakan, sampai penyakit yang berbahaya dan mematikan. serta tidak pernah memasukan atau mengkonsumsi beberapa vitamin didalam tubuh nya .

Mengkonsumsi vitamin serta makanan dalam Islam juga amat sangat diperhatikan. Allah SWT sangat mementingkan masalah makanan, kesehatan dan aktivitas bagi makhluk hidup-Nya. Serta mengkonsumsi yaitu *tha'am* yang berarti "makanan". Allah SWT memperhatikan apabila seseorang makan, maka akan menjadikan rasa nikmat dan puas, namun terkadang manusia menjadi lalai mengenai manfaat makanan yang untuk menjaga kelangsungan hidupnya, Stunting merupakan permasalahan gizi kronis pada anak yang ditandai dengan tinggi badan lebih rendah dibandingkan anak pada usia yang sama (Kementerian Kesehatan RI, 2018) dan merupakan wujud buruknya kualitas sumber daya manusia yang berdampak pada timbulnya risiko penurunan kapasitas produktif anak. Kegagalan pertumbuhan linier pada awal kehidupan menunjukkan kelainan patologis yang berhubungan dengan peningkatan morbiditas dan mortalitas, hilangnya pertumbuhan fisik yang optimal, penurunan fungsi perkembangan saraf, dan kognisi (De Onis & Branca, 2016), penurunan kapasitas ekonomi, dan peningkatan risiko penyakit metabolik dan kronis. Pada anak-anak. anak-anak. dewasa (Prendergast dan Humphrey, 2014). Dalam jangka panjang, keterlambatan perkembangan pada anak juga dapat mempengaruhi kesehatan, pendidikan, dan produktivitas kerjanya di masa depan (Djauhari, 2017). Stunting juga dikaitkan dengan defisit kognitif seperti keterlambatan perkembangan motorik, gangguan fungsi otak, dan kinerja sekolah yang buruk (Global Nutrition Report, 2018). Sebuah studi kasus-kontrol pada anak usia 6-7 tahun di Iran selatan menemukan hubungan yang signifikan antara stunting dan penyakit kronis (Fatemi et al., 2019)

Stunting dapat terjadi karena adanya ketidakharmonisan antara faktor rumah dan keluarga sehingga menyebabkan rendahnya kebahagiaan keluarga. Tindakan pencegahan juga diperlukan, dengan sasaran remaja dan calon pengantin, serta ibu hamil, ibu menyusui, dan bayi berusia dua ahun. Fase penyembuhan kemudian mencakup perawatan anak yang mengalami keterlambatan perkembangan.

Ketika menjelaskan permasalahan stunting di Kotabumi dengan tujuan memperkuat ketahanan keluarga, dijelaskan juga hubungan ketahanan keluarga dengan mengaitkannya dengan maqāṣid al-syarī'ah. Mengenai penafsiran maqāṣid al-syarī'ah, secara etimologis maqāṣid al-syarī'ah terdiri dari dua komponen verba, yaitu maqāṣid (مقاصد dan al-syarī'ah). Kata "مقاصد" merupakan bentuk jamak dari kata "مقصد", yang berarti tujuan atau niat.

Sedangkan kata al-syarī'ah (شريعة) (berasal dari kata kerja Syara'a (شع) (berarti hukum, peraturan dan syaria). Oleh karena itu maqāṣid al-syarī'ah مقاصد كمالشش dapat dipahami sebagai maksud atau tujuan di tetapkannya hukum syaria. Maqāṣid al-syarī'ah merupakan tujuan al-syari' (Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan Rasulullah Sallallahu `Alaihi Wassalam) dalam menegakkan hukum Islam. Tujuan tersebut dapat ditelusuri kembali pada teks Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wassalam, sebagai dasar pemikiran pembuatan undang-undang yang diarahkan pada kesejahteraan umat manusia.

Dalam disiplin ilmu ushul al-fiqh, maqāṣid al-syarī'ah menjadi penting dan banyak dibicarakan. Secara linguistic, maqāṣid al-syarī'ah berarti makna dan tujuan yang ditentukan oleh Hukum Islam.

Hingga, illat ditetapkan dengan undang-undang. Tujuan Allah memberikann hokum-hukum Nya adalah untuk melindungikesejahteraan manusia. Kesejahteraan dasar yang disepakati sepanjang syariah dituangkan lima hal, sebagaimana disebutkan dan diacu oleh ulama al-Kulliyat al- Khams yang mereka anggap sebagai prinsip umum dan tujuan umum syariat yang perlu dijaga, diantaranya adalah menjaga agama (Hifdz al-Dīn), menjaga jiwa (Hifdz al-Nafs), menjaga akal (Hifdz al-„Aql), menjaga harta (Hifdz al-Māl), menjaga keturunan (Hifdz al-Nasl).

METODE PENGABDIAN

Pengabdian dilaksanakan Dinas Kesehatan Kotabumi, Puskesmas Kotabumi 1 dan masyarakat kecamatan Kotabumi Selatan yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan yang memiliki anak stunting yang berusia antara 1 sampai 2 tahun . Dan dilaksanakan pada tanggal 26 s.d. 27 januari 2025. Metode yang digunakan yaitu kualitatif dengan menggunakan pendekatan Grounded Theory. Sebab tujuan penelitian adalah membangun teori dari awal, berdasarkan fakta dan data di lapangan

PELAKSANAAN DAN HASIL KEGIATAN

Hasil pelaksanaan kegiatan PKM secara garis besar yang dicapai dapat dilihat berdasarkan komponen sebagai berikut: Keberhasilan target jumlah peserta dapat dikatakan sangat baik. Seluruh remaja putri yang diundang datang sekitar 100% atas undangan yang disampaikan oleh Ketua Majelis, Secara keseluruhan kegiatan “Edukasi pentingnya konsumsi tablet tambah darah dan pelatihan gizi seimbang pada remaja putri untuk pencegahan stunting sejak dini di desa Gapura Kotabumi Penyuluhan dilaksanakan kepada Remaja-remaja putri untuk Meningkatkan Pengetahuan dan ketrampilan remaja putri tentang pentingnya konsumsi tablet tambah darah dan pelatihan gizi seimbang pada remaja putri untuk pencegahan stunting sejak dini.

Gambar 1. TIM PKM Pelaksanaan PkM sasaran. Pelaksanaan dihadiri oleh 30 orang remaja. melalui proses tanya jawab yang terjadi. Kegiatan ditutup dengan pemberian kesan dan pesan dari pihak panitia pkm.

berjalan dengan baik dan tepat Pengabdian Masyarakat ini Antuasiameremaja ditunjukkan

Gambar 2. Pelaksanaan PKM

Evaluasi kegiatan dilaksanakan dalam bentuk pre-test dan post-test menggunakan kuesioner yang dibagikan kepada mitra sebanyak 30 (tiga puluh) orang. Pada tahap ini pengetahuan para peserta ditentukan ke dalam kriteria tingkatan pengetahuan Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini dilaksanakan dalam tiga tahapan utama yaitu:

a. Persiapan

Untuk pelaksanaan kegiatan ini maka tim pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat merancang langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menentukan tempat atau ruangan yang akan digunakan dalam penyampaian pengetahuan dan informasi pencegahan *stunting*.
2. Menentukan jumlah peserta
3. Menyiapkan bahan-bahan tertulis yang berisi materi tentang *stunting*

b. Pelaksanaan

Langkah yang ditempuh dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah

1. Mempersiapkan ringkasan bahan atau materi oleh tim pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat.
2. Mengundang calon peserta (ibu rumah tangga) yang ada di lokasi tersebut, berdasarkan saran dan arahan dari Dinas kesehatan
3. Tim pelaksana kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat menjelaskan materi tentang: pengertian *stunting* dan ciricirinya, penyebab terjadinya *stunting*, dampak yang ditimbulkan *stunting*, cara mencegah dan mengatasi *stunting*, dan cara meningkatkan kualitas pelayanan gizi pada anak

SIMPULAN

Hasil pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini dapat disimpulkan:

1. Peserta memiliki pengetahuan tentang *stunting* dan ciri-cirinya
2. Peserta memiliki pengetahuan tentang penyebab terjadinya *stunting*
3. Peserta memiliki pengetahuan tentang dampak yang ditimbulkan *stunting*
4. Peserta memiliki pengetahuan cara mencegah dan mengatasi *stunting*
5. Peserta memiliki pengetahuan cara meningkatkan kualitas pelayanan gizi pada anak.

SARAN

Kegiatan ini perlu disempurnakan dan dikembangkan kembali untuk meningkatkan efektifitas serta pemanfaatan nilai guna dan nilai ekonomi bagi masyarakat luas.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih penulis panjatkan kepada Allah Swt yang telah mencurahkan nikmat dan karunianya, tidak lupa penulis sampaikan kepada ibu Pipin sebagai pembimbing lapangan yang dengan gigih, sabar, dan ikhlas memberikan bimbingan dan arahnya, serta kepada semua pihak bapak ridho, ibu yolanda yang terlibat dalam mensukseskan acara sehingga berjalan dengan baik.

REFERENSI

- Aridiyah FO, Rohmawati N, Ririanty. M. 2015. *Faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian stunting pada anak Bajita di wilayah pedesaan dan perkotaan*. e-Jurnal Pustaka Kesehat. Vol.3, Edisi 1:163–170.
- Izwardy, Doddy. 2019. *Kebijakan dan Strategi Penanggulangan Stunting di Indonesia, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia*.
- Kementrian Desa. (2017). *Buku Saku Stunting Desa Dalam Penanganan Stunting*. Jakarta.
- Mustamin, dkk, 2018, *Tingkat Pendidikan Ibu Dan Pemberian Asi Eksklusif Dengan Kejadian Stunting Pada Bajita Di Provinsi Sulawesi Selatan*, Media Gizi Pangan, Vol. 25, Edisi 1,
- Muslimin. B, Abdul Gafur, Muh. Azwan, Dian Meiliani Yulis. 2020. *Pengetahuan Ibu Belita Dalam Pengendalian Stunting Di Sulawesi Selatan*. UNM Environmental Journal. Vol. 3, Edisi 2: 60-80 Sekwapres. 2018. *Stranas Percepatan Pencegahan Anak Kerdil tahun 2018-2024*, Jakarta
- TNP2K. 2017. *“100 Kabupaten/Kota Prioritas Untuk Penanganan Anak Kerdil (Stunting)*. Pertama. (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, ed.). Jakarta: Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan